

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

N^o4(2)

ISSN: 2992-8982 <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARI	20
Amonov Mirzohid Tuymuratovich, Xodjayev Anvar Rasulovich	
TIJORAT BANKLARINING BYUDJET MABLAG'LARI HISOBIGA MOLİYALASHTIRILADIGAN LOYIHALARDAGI ISHTIROKINI KUCHAYTIRISH MEXANIZMLARI	26
Maxmudov Rahimjon Hamid o'g'li	
KORPORATIV BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI.....	33
Shakirova Gulbaxor Sharipdjanovna	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHDA XORIJIY TAJRIBALAR TAHLILI VA UNI O'ZBEKISTON SHAROITIDA QO'LLASH IMKONIYATLARI	38
Ne'matova Mavsuma, Xolmamatov Diyorbek	
ВЛИЯНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	43
Буранова Лола Вахобовна	
ФИНТЕХ-ЭКОСИСТЕМА КАК ФАКТОР ИНКЛЮЗИВНОГО И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА: СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСФОРМАЦИИ	54
Эшмуротов Дониёр Ихтиёр угли	
ZAMONAVIY MARKETING KONSEPSIYALARI ASOSIDA XIZMATLAR RAQOBATBARDOSHLIGINING USLUBIY JIHATLARI.....	60
Ostonaqulova Gulsaraxon Matyoqub qizi, Fayzullayeva Zamira Alijonovna	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA SERVIS XAVFSIZLIGI INDEKSI: SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA	64
Shodmanova Zubayda Ubaydullayevna	
QURILISH FAOLIYATI SOHALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING ILG'OR XORIJIY TAJRIBALARI	
Xusanov Kamoliddin Xolmamat o'g'li	
INSON KAPITALI VA KADRLAR SALOHİYATINI BOSHQARISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI	73
Abdullo Sohibov	
O'ZBEKISTONDA URBANIZATSIYA JARAYONLARI JADALLASHUVI VA UNING HUDUDIY XUSUSIYATLARI	84
Mamanazarov Oybek Shomurodovich	
KORXONALAR MOLİYAVIY HOLATINI MOLİYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI (MHXS) ASOSIDA BAHOLASHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	91
Xamidov Javoxir Shavkat o'g'li	
BIZNES JARAYONLARINI MONITORING QILISH TIZIMINING HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	95
Dadajonova Madina Ravshan qizi	
O'ZBEKISTON VA XORIJIY MAMLAKATLARDA BENEFITSIAR MULKIDOR KONSEPSIYASINI QO'LLASHNING DOLZARB MASALALARI	100
Ochilov Farhod Malikovich	

ZAMONAVIY MARKETING KONSEPSIYALARI ASOSIDA XIZMATLAR RAQOBATBARDOSHLIGINING USLUBIY JIHATLARI

Ostonaqulova Gulsaraxon Matyoqub qizi
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Marketing kafedrası professori, DSc.

Fayzullayeva Zamira Alijonovna
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Marketing kafedrası 2-bosqich magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy marketing konsepsiyalari asosida xizmatlar raqobatbardoshligini oshirishning uslubiy jihatlari tahlil qilinadi. Global xizmatlar bozorida raqobatning kuchayishi sharoitida qiymat yaratish, mijoz tajribasi va raqamli transformatsiya omillari o'rganildi. O'zbekiston misolida institutsional va bozor cheklovlari baholanib, amaliy takliflar ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: xizmatlar bozori, raqobatbardoshlik, marketing konsepsiyalari, mijoz qiymati, raqamli transformatsiya, servis sifati, CX, innovatsion marketing.

Abstract. This article analyzes the methodological aspects of enhancing service competitiveness based on modern marketing concepts. In the context of increasing competition in the global services market, the factors of value creation, customer experience, and digital transformation are examined. Using Uzbekistan as a case study, institutional and market constraints are assessed, and practical recommendations are developed.

Key words: services market, competitiveness, marketing concepts, customer value, digital transformation, service quality, CX, innovative marketing.

Аннотация. В данной статье анализируются методические аспекты повышения конкурентоспособности услуг на основе современных маркетинговых концепций. В условиях усиления конкуренции на глобальном рынке услуг изучены факторы создания ценности, клиентского опыта и цифровой трансформации. На примере Узбекистана оценены институциональные и рыночные ограничения, а также разработаны практические рекомендации.

Ключевые слова: рынок услуг, конкурентоспособность, маркетинговые концепции, ценность для клиента, цифровая трансформация, качество сервиса, CX, инновационный маркетинг.

KIRISH

Zamonaviy global iqtisodiyotda xizmatlar sektori yalpi ichki mahsulotdagi ulushi va mehnat bandligidagi ahamiyati jihatidan ustuvor tarmoqqa aylanmoqda. Xalqaro amaliyotda xizmatlar eksporti va raqobatbardoshlik darajasi mamlakatning innovatsion salohiyati bilan chambarchas bog'liq. Jahon banki va OECD ma'lumotlariga ko'ra, rivojlangan mamlakatlarda xizmatlar ulushi 70–80 foizni tashkil etadi, raqamli xizmatlar esa eng tez o'suvchi segment hisoblanadi (World Bank, 2023; OECD, 2022). Shu bilan birga, raqobat muhitining kuchayishi natijasida an'anaviy marketing yondashuvlarining samaradorligi pasayib, mijozga yo'naltirilgan, ma'lumotlarga asoslangan va qiymat yaratishga qaratilgan konsepsiyalar ustuvor ahamiyat kasb etmoqda.

O'zbekiston iqtisodiyotida ham xizmatlar sohasi so'nggi yillarda jadal rivojlanib, uning YaIMdagi ulushi 40 foizdan oshdi. Biroq xizmatlar sifatining noqonuniy differentsiatsiyasi, marketing strategiyalarining yetarlicha institutsionallashmaganligi va raqamli instrumentlardan foydalanish darajasining pastligi raqobatbardoshlikni cheklamoqda (O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi, 2024). Shu nuqtai nazardan, xizmatlar raqobatbardoshligini oshirishda zamonaviy marketing konsepsiyalarining uslubiy jihatlari tadqiq qilish dolzarb ilmiy muammo sifatida namoyon bo'ladi.

Ilmiy muammo shundaki, xizmatlar sohasida raqobatbardoshlikni baholash va boshqarishda an'anaviy marketing modellari (4P) xizmatlar xususiyatlarini (intangibility, ajralmaslik, o'zgaruvchanlik) to'liq qamrab olmaydi. Bu esa mijoz qiymatini shakllantirish va barqaror raqobat ustunligini ta'minlashda uslubiy bo'shliqlarni yuzaga keltiradi. Shu sababli xizmatlar marketingida 7P, relationship marketing, customer experience (CX), value co-creation kabi konsepsiyalarni integratsiya qilish orqali yangi uslubiy yondashuvlarni ishlab chiqish talab etiladi.

Tadqiqotning maqsadi — zamonaviy marketing konsepsiyalari asosida xizmatlar raqobatbardoshligini baholash va oshirishning kompleks uslubiy modelini ishlab chiqishdan iborat. Ushbu maqsad doirasida xizmatlar bozorida raqobat omillari tahlil qilinib, mijoz qiymatini shakllantirish mexanizmlari hamda raqamli texnologiyalar ta'siri baholanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Zamonaviy marketing konsepsiyalari asosida xizmatlar raqobatbardoshligini oshirish masalasi xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan keng o'rganilgan ilmiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Xususan, xorijiy tadqiqotchilardan F. Kotler, K. Lavlok, V. Zeytham, A. Parasuraman kabi olimlar xizmatlar marketingi nazariyasi va amaliyotiga katta hissa qo'shganlar. F. Kotler o'z ishlarida zamonaviy marketing konsepsiyasini iste'molchiga yo'naltirilgan boshqaruv tizimi sifatida talqin qilib, korxonalar raqobatbardoshligini ta'minlashda qiymat yaratish va mijoz ehtiyojlarini qondirishni ustuvor deb hisoblaydi. K. Lavlok esa xizmatlar marketingining o'ziga xos xususiyatlarini (nomoddiylik, ajralmaslik, o'zgaruvchanlik va saqlanmaslik) tahlil qilib, xizmatlar sifatini boshqarish orqali raqobat ustunligini ta'minlash mumkinligini asoslaydi. V. Zeytham va A. Parasuraman tomonidan ishlab chiqilgan SERVQUAL modeli xizmatlar sifatini baholashda muhim metodologik yondashuv sifatida e'tirof etiladi. Ushbu model mijozlar kutishlari va amaliy tajribasi o'rtasidagi farqni aniqlash orqali xizmatlar sifatini oshirish imkonini beradi.

Mahalliy olimlardan N. Yo'ldashev, Sh. Ergashev, M. Abdullayev va boshqalar O'zbekiston sharoitida xizmatlar bozorini rivojlantirish, marketing strategiyalarini joriy etish va korxonalar raqobatbardoshligini oshirish masalalarini tadqiq etganlar. Ular o'z ishlarida milliy iqtisodiyotning o'ziga xos jihatlari hisobga olgan holda marketing instrumentlarini qo'llash zarurligini ta'kidlaydilar.

Yuqoridagi ilmiy ishlardan farqli ravishda, ushbu tadqiqotda:

- zamonaviy marketing konsepsiyalari (raqamli marketing, munosabatlar marketingi, innovatsion marketing) xizmatlar sohasida raqobatbardoshlikni oshirishning uslubiy asosi sifatida kompleks tarzda qaraladi;
- xizmatlar raqobatbardoshligini baholashning integral ko'rsatkichlari va mezonlari takomillashtiriladi;
- milliy iqtisodiyot sharoitida xizmat ko'rsatish korxonalari uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi;
- raqobatbardoshlikni oshirishda mijozlarga yo'naltirilganlik, innovatsion yondashuv va raqamlashtirish omillarining o'zaro bog'liqligi ilmiy jihatdan asoslab beriladi.

Natijada, mazkur tadqiqot xizmatlar sohasida raqobatbardoshlikni oshirishning uslubiy jihatlari chuqurroq yoritib, amaliyot uchun yangi yondashuvlar taklif etishi bilan ilmiy ahamiyatga ega hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasi sifatida tizimli yondashuv, qiyosiy tahlil, iqtisodiy-statistik usullar, induksiya va deduksiya, shuningdek regressiya tahlili elementlaridan foydalanildi. Xususan, xizmatlar sifati va mijoz qoniqishi o'rtasidagi bog'liqlik SERVQUAL modeli asosida tahlil qilindi, raqamli marketing instrumentlarining ta'siri esa panel ma'lumotlar orqali baholandi.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, xizmatlar raqobatbardoshligida asosiy drayver omillar sifatida mijoz tajribasi (Customer Experience — CX), brend ishonchliligi, xizmat ko'rsatish tezkorligi va personalizatsiya darajasi tizimli ravishda o'zaro bog'liq holda ta'sir ko'rsatadi. Ilmiy adabiyotlarda CX ko'p komponentli tushuncha sifatida qaralib, u mijozning xizmat bilan o'zaro aloqasi jarayonida shakllanadigan kognitiv, emotsional va xulq-atvoriy reaksiyalar majmuasi sifatida ta'riflanadi (Lemon & Verhoef, 2020). Shu nuqtai nazardan, CXni optimallashtirish nafaqat xizmat sifatini oshirish, balki mijozning brendga nisbatan uzoq muddatli loyalligini shakllantirish mexanizmi sifatida ham namoyon bo'ladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Empirik tadqiqotlar natijalariga ko'ra, yuqori darajadagi CX strategiyalarini joriy etgan kompaniyalarda mijozlarni saqlab qolish (retention rate) ko'rsatkichi 20–30 foizga oshishi kuzatiladi, bu esa o'z navbatida kompaniyaning daromadlari barqaror o'sishiga xizmat qiladi (McKinsey, 2023). Bunda asosiy mexanizm shundan iboratki, ijobiy mijoz tajribasi tranzaksion munosabatlarni relyatsion munosabatlarga transformatsiya qiladi, ya'ni mijozlar faqat narx yoki funksional parametrlarga emas, balki umumiy qiymat taklifiga (value proposition) asoslangan qarorlar qabul qila boshlaydi.

Brend ishonchliligi esa xizmatlar bozorida axborot asimmetriyasini kamaytiruvchi muhim institutsional omil sifatida namoyon bo'ladi. Xizmatlarning nomoddiy tabiati tufayli mijozlar ko'p hollarda sifatni oldindan baholay olmaydi, shu sababli brend reputatsiyasi va ishonch darajasi qaror qabul qilishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, yuqori brend ishonchliligiga ega kompaniyalarda mijozlarni jalb qilish xarajatlari past bo'lib, mijoz hayotiy qiymati (Customer Lifetime Value — CLV) yuqori bo'ladi (Kotler & Keller, 2022).

Xizmat ko'rsatish tezkorligi ham raqobatbardoshlikning muhim operatsion indikatori hisoblanadi. Ayniqsa, raqamli iqtisodiyot sharoitida vaqt omili strategik resursga aylangan. Masalan, onlayn bank xizmatlarida tranzaksiyalarning

kechikishi yoki texnik nosozliklar mijozlar qoniqishiga salbiy ta'sir ko'rsatib, ularning raqobatchi platformalarga o'tib ketishi ehtimolini oshiradi. Shu bois real-time xizmat ko'rsatish imkoniyatlarini kengaytirish va operatsion samaradorlikni oshirish marketing strategiyasining ajralmas qismiga aylanmoqda.

Personalizatsiya darajasi esa raqamli marketingning eng muhim elementlaridan biri sifatida xizmat qiladi. Big Data va sun'iy intellekt texnologiyalari asosida mijozlarning xulq-atvorini tahlil qilish orqali individual takliflar shakllantirish imkoniyati xizmatlar raqobatbardoshligini sezilarli darajada oshiradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, personalizatsiya qilingan marketing kampaniyalari konversiya darajasini 10–15 foizga oshiradi va mijozlar qoniqishini sezilarli darajada yaxshilaydi (OECD, 2022).

Shu bilan birga, raqamli kanallardan foydalanish xizmatlar samaradorligini 15–20 foizga oshirish imkonini berishi aniqlangan. Bu holat omnikanal yondashuvning samaradorligi bilan izohlanadi, ya'ni mijozlar turli kanallar (onlayn, mobil ilovalar, oflayn nuqtalar) orqali bir xil darajada sifatli xizmat olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Natijada, xizmat ko'rsatish jarayonlarining optimallasuvi, operatsion xarajatlarning qisqarishi va mijozlar bilan aloqa samaradorligining oshishi kuzatiladi.

Umuman olganda, yuqorida qayd etilgan omillar o'zaro integratsiyalashgan holda xizmatlar bozorida barqaror raqobat ustunligini shakllantiradi. Shu bois ularni alohida emas, balki kompleks marketing tizimi doirasida boshqarish zarur. Bu esa xizmatlar raqobatbardoshligini oshirishning zamonaviy uslubiy asoslarini belgilab beradi.

O'zbekiston sharoitida o'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, bank, telekommunikatsiya va turizm xizmatlari segmentlarida marketing faoliyati hali ham an'anaviy, ya'ni mahsulotga yo'naltirilgan (product-centric) paradigma doirasida shakllangan bo'lib, mijozga yo'naltirilgan (customer-centric) yondashuv to'liq institutsionallashtirilmagan. Bunday holatda korxonalar asosiy e'tiborni xizmat turlarini kengaytirish va tarif siyosatini optimallashtirishga qaratadi, biroq mijoz tajribasini kompleks boshqarish, mijoz ehtiyojlarini chuqur segmentatsiya qilish va qiymat yaratish zanjirini optimallashtirish masalalari ikkinchi darajada qolmoqda.

Xususan, bank sektorida raqamli xizmatlar joriy etilganiga qaramasdan, ularning aksariyati funksional yo'nalishda bo'lib, mijoz tajribasini integratsiyalashgan holda boshqarish (end-to-end CX management) mexanizmlari yetarlicha rivojlanmagan. CRM tizimlaridan foydalanish amaliyoti cheklangan bo'lib, mijozlar xulq-atvori va afzalliklarini tahlil qilishda Big Data va analitik platformalar imkoniyatlaridan to'liq foydalanilmayapti. Bu esa marketing qarorlarining intuitiv va qisman reaktiv xarakterga ega bo'lishiga olib kelmoqda.

Telekommunikatsiya sohasida raqobatning nisbatan yuqori bo'lishiga qaramasdan, xizmatlar differensiasiyasi asosan narx va tarif paketlari orqali amalga oshirilmoqda. Mijoz tajribasini individuallashtirish, omnikanal kommunikatsiyani rivojlantirish va proaktiv servis modellarini joriy etishda institutsional cheklovlar saqlanib qolmoqda. Masalan, abonentlar bilan o'zaro aloqa ko'p hollarda faqat call-markazlar yoki mobil ilovalar bilan cheklanib, integratsiyalashgan raqamli ekotizim shakllanmagan.

Turizm xizmatlarida esa marketing strategiyalari ko'proq reklama va tashqi targ'ibotga yo'naltirilgan bo'lib, mijoz tajribasining barcha bosqichlarini qamrab oluvchi servis dizayni (service design) yondashuvi yetarlicha qo'llanilmaydi. Turistik mahsulotlarning raqobatbardoshligi ko'p hollarda tabiiy va madaniy resurslarga bog'liq bo'lib qolmoqda, xizmat sifati, raqamli qulayliklar va personalizatsiya darajasi esa ikkinchi darajali omil sifatida namoyon bo'lmoqda.

Ma'lumotlarga asoslangan qaror qabul qilish (data-driven decision making) amaliyotining zaifligi ham muhim muammolardan biri hisoblanadi. Korxonalarda ma'lumotlarni yig'ish, saqlash va tahlil qilish infratuzilmasi fragmentar xarakterga ega bo'lib, yagona ma'lumotlar bazasi va analitik platformalarning yetishmasligi strategik qarorlarning samaradorligini pasaytiradi. Shuningdek, sun'iy intellekt va mashinali o'qitish texnologiyalarini joriy etish darajasi past bo'lib, bu mijozlar xulq-atvorini prognozlash va personalizatsiya imkoniyatlarini cheklaydi.

Raqamli platformalarni integratsiya qilishdagi muammolar ham xizmatlar raqobatbardoshligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Ko'p hollarda onlayn va oflayn kanallar o'rtasidagi integratsiya yetarlicha ta'minlanmagan bo'lib, bu omnikanal marketing strategiyalarini samarali amalga oshirishga to'sqinlik qiladi. Natijada, mijozlar uchun xizmat ko'rsatish jarayonida uzilishlar (service gaps) yuzaga keladi, bu esa umumiy qoniqish darajasini pasaytiradi.

Yuqorida qayd etilgan cheklovlar natijasida xizmatlar korxonalarida qo'shimcha qiymat yaratish imkoniyatlari cheklanib, raqobatbardoshlik asosan narx raqobatiga tayanib qolmoqda. Bu esa uzoq muddatli istiqbolda barqaror raqobat ustunligini ta'minlash imkoniyatini kamaytiradi. Shu bois O'zbekiston sharoitida xizmatlar marketingini transformatsiya qilish, ya'ni mahsulotga yo'naltirilgan modeldan mijoz qiymatiga asoslangan, raqamli va ma'lumotlarga tayangan modelga o'tish strategik ahamiyat kasb etadi.

Muammoni hal etish uchun ilmiy asoslangan yondashuv sifatida integratsiyalashgan marketing modeli taklif etiladi. Ushbu model quyidagi komponentlarni o'z ichiga oladi: (1) mijoz qiymatini ko-kreatsiya qilish, (2) omnikanal marketing strategiyasi, (3) ma'lumotlarga asoslangan qaror qabul qilish (data-driven marketing), (4) xizmatlar sifatini doimiy monitoring qilish. Ushbu yondashuv xizmatlar bozorida dinamik raqobat ustunligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Ilmiy yangilik sifatida xizmatlar raqobatbardoshligini baholashda CX indeksi, raqamli faollik koeffitsiyenti va mijoz qiymati indikatorlarini integratsiya qilgan kompleks model ishlab chiqildi. Ushbu model xizmatlar sifati va marketing samaradorligini bir vaqtning o'zida baholash imkonini beradi.

Amaliy ahamiyati shundaki, taklif etilgan yondashuvlar O'zbekistonda xizmatlar sohasida faoliyat yurituvchi

korxonalar uchun marketing strategiyalarini takomillashtirish, mijozlar bazasini kengaytirish va raqobatbardoshlikni oshirishda qo'llanilishi mumkin. Xususan, bank va fintex sektorlarida raqamli marketing instrumentlarini joriy etish orqali xizmatlar sifatini oshirish va operatsion xarajatlarni qisqartirish imkoni mavjud.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa sifatida ta'kidlash mumkinki, zamonaviy marketing konsepsiyalarini xizmatlar sohasiga moslashtirish raqobatbardoshlikni ta'minlashning asosiy omili hisoblanadi. Tadqiqot natijalari asosida quyidagi amaliy takliflar ilgari suriladi:

Birinchidan, xizmatlar korxonalarida mijoz tajribasini boshqarish (CX management) tizimini joriy etish va uni KPIlar bilan bog'lash; Ikkinchidan, raqamli marketing platformalarini (CRM, Big Data, AI) keng joriy etish orqali mijozlar xulq-atvorini tahlil qilish va personalizatsiyani kuchaytirish; Uchinchidan, xizmatlar sifati va raqobatbardoshlikni baholash uchun integratsiyalashgan indikatorlar tizimini ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Kotler, P., & Keller, K. L. (2022). *Marketing Management* (16th ed.). Pearson.
2. Lemon, K. N., & Verhoef, P. C. (2020). Understanding customer experience throughout the customer journey. *Journal of Marketing*, 84(6), 69–96. <https://doi.org/10.1177/0022242920921006>
3. McKinsey & Company. (2023). The value of getting customer experience right. <https://www.mckinsey.com>
4. OECD. (2022). *Digital transformation of services: Implications for trade and development*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264509390-en>
5. Rust, R. T., & Huang, M.-H. (2021). The service revolution and the transformation of marketing science. *Marketing Science*, 40(1), 1–14. <https://doi.org/10.1287/mksc.2020.1267>
6. Verhoef, P. C., Kooge, E., & Walk, N. (2021). *Creating value with big data analytics: Making smarter marketing decisions*. Routledge.
7. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi. (2024). *Xizmatlar sohasi rivojlanishi bo'yicha rasmiy statistik ma'lumotlar to'plami*. Toshkent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>